

A Arte de Criar e Aprender por Meio de Projetos com micro: BIT

Márcia Cristina Palheta Albuquerque
Instituto de Educação Matemática e Científica, UFPA
mcpalheta@yahoo.com.br

Wellington da Silva Fonseca
Instituto de Tecnologia, UFPA
fonseca@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Ensinar Ciências numa sociedade em que os acessos à informação e aos recursos tecnológicos caminham com muita rapidez, é desafiador. Na escola da atualidade nós professores temos a necessidade de encontrar meios de integrar as tecnologias em nossas práticas pedagógicas em sala de aula, devido à presença constante de recursos digitais no cotidiano dos nossos alunos. É fato que ainda temos dificuldades de incorporá-las em nossas escolas, por diversos fatores, dentre estes destacamos a falta de formação docente continuada específica e também a escassez de materiais que auxiliem a nós professores na implementação efetiva das tecnologias educacionais digitais, no contexto do ensinar e aprender em sala de aula.

O produto educacional (PE) “A Arte de Criar e Aprender por Meio de Projetos com Micro bit” foi resultado de uma pesquisa de Mestrado Profissional que teve como pergunta de pesquisa: Como a inserção da Robótica Educacional pode gerar melhorias no ensino-aprendizagem dos alunos por meio da PBL (*Project-Based Learning*) e da metodologia STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics*)? Neste contexto, este PE apresenta uma variedade de possibilidades que facilitam o aprendizado e abre caminhos para novas descobertas e oportunidades de aprender através da criatividade, do trabalho em equipe, da interação e da troca de experiências.

Nas atividades propostas neste PE, foram consideradas as concepções acerca do Pensamento e do Letramento Computacional que podem ser desenvolvidos em sala de aula a partir da Robótica Educacional, os quais contribuem para soluções de problemas da vida real dos nossos estudantes. Assim como estas atividades foram alinhadas considerando as premissas da Base Nacional Comum Curricular para Ensino Fundamental e Médio a partir da integração das Áreas do conhecimento e as tecnologias, destacando o uso crítico, responsável e reflexivo das tecnologias digitais de forma transversal, principalmente para resolver problemas através do protagonismo dos alunos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O PE teve seus alicerces teóricos nas premissas da Educação 4.0 e na teoria sócio-interacionista de Vygotsky (2001) que apresenta as relações que ocorrem entre sujeito e objeto e dos sujeitos entre si, de forma associada considerando que o desenvolvimento das representações dos elementos mediadores como os instrumentos e os signos se dá a aprendizagem. Associado a estas concepções destacamos ainda a teoria construcionista de Papert (1994) que considera o computador como ferramenta importante que favorece a construção e o desenvolvimento do conhecimento do aluno.

Apresentamos ainda como contexto teórico importante na construção deste PE o Pensamento e o Letramento Computacional partindo das concepções de Wing (2006) acerca do pensar computacional que antecede o uso do computador e estabelece objetivamente a solução de problemas por meio da criatividade, da autonomia e do protagonismo do estudante. Em relação com Letramento Computacional nossas estratégias basearam-se em Gilster (1997) que define este como sendo a capacidade de compreender e utilizar a informação em vários formatos a partir de uma ampla gama de fontes quando esta é apresentada por meio de computadores.

METODOLOGIA

A pesquisa para a construção deste PE foi de ordem qualitativa, do tipo exploratória. O contexto de investigação foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Técnico do Pará (EETEPA), localizada no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT-Guamá), no bairro do Guamá, na cidade de Belém (PA). A Rede de Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará foi instituída pela Portaria nº 042/2008 - SAEN/SEDUC-PA (Pará, 2018).

Os participantes da pesquisa foram os alunos do 1º ano do curso Médio Técnico em Informática. A pesquisa foi desenvolvida em formato de minicurso, para isso foram disponibilizadas 40 vagas para inscrições em duas turmas com 20 alunos cada, sendo que 8 alunos participaram no turno da manhã e 11 optaram pelo turno da tarde. O minicurso ocorreu no período de 28 de agosto a 29 de setembro de 2019 e teve duração de 2h por dia, em horários agendados de 08h às 10h para a Turma A e de 14h às 16h para a Turma B. Para realização do minicurso foram elaboradas 10 atividades desenvolvidas a partir da integração entre a PBL e a metodologia STEAM.

O dispositivo programável BBC micro: BIT foi utilizado como tecnologia digital educacional no minicurso. A placa apresenta os dispositivos de entrada e saída (*In/Out*) suficientes para desenvolver inúmeras atividades, além de proporcionar aos estudantes a oportunidade de aprender a programar e pensar de modo divertido e criativo com o desenvolvimento de projetos. Além disso, a saída principal é uma matriz de 25 LED's inseridos na própria placa assim como sua entrada é composta de sensores embarcados, como o de temperatura, bússola e luminosidade.

Para a programação do BBC micro: BIT, utilizamos o editor *online* que também está disponível para *download* em *desktop* assim como, nas plataformas para *Android* e *IOS*. A interface de programação da placa é um produto desenvolvido pela *Microsoft Touch Develop*, o qual utiliza a linguagem de programação em blocos, que pode ser comparável a outras plataformas já estabelecidas, como o *Scratch*, por exemplo, mas também aceita programação em *javascript*.

Para a realização das atividades que compõe o PE os materiais utilizados foram: 11 micro: BIT's, cabos micro USB, cabos garras de jacaré, LED's, pincel para quadro branco e alguns materiais de baixo custo, como: papelão, pistola e bastão de cola quente, cola branca, tinta guache, isopor, papel alumínio e pregadores de roupa de madeira, assim como a versão

preliminar do PE em formato *e-book*¹ e uma *playlist*² com 10 vídeos-aulas disponibilizadas no canal EngenhaTube no *YouTube*, serviram como material de apoio que foram utilizados pelos estudantes que participaram do minicurso, nesta pesquisa.

Os instrumentos adotados para coleta de dados foram dois questionários, um pré-pesquisa que

¹ Versão final disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643458>

² Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLiOdjwxdkNKSwwJn0V1IiqTBEg1cN4t7FU>

tinha como função de identificar o perfil dos alunos que participaram do minicurso, um segundo questionário, pós-pesquisa que foi elaborado com perguntas objetivas e subjetivas, as quais se destinaram a levantar as interpretações dos participantes da pesquisa a respeito das atividades ministradas com a utilização do micro: BIT. Além do diário de campo da pesquisadora. Os dados coletados foram sistematizados em quadros e gráficos que foram analisados de forma descritiva à luz do referencial teórico do tema abordado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção faremos um recorte dos resultados e discussão a partir dos questionários pós-pesquisa, assim como do diário de campo da pesquisadora. Com o apoio do PE planejamos os projetos baseados na PBL para os alunos pudessem elaborar assim apresentar no momento de culminância do minicurso, na I Feira Tecnológica de Inovação e Produção Científica, evento organizado pela escola.

Os estudantes tiveram autonomia para planejar, criar e elaborar a programação, e montar a estrutura do projeto para apresentação no evento. As duas turmas que participaram da pesquisa elaboraram projetos para a exposição na feira: a turma A desenvolveu como projeto final o “jogo de *Pinball*” neste projeto foram contemplados os objetos de conhecimento das áreas de Matemática, Engenharia, Artes e Tecnologias, a integração destas áreas caracterizou-se a partir da metodologia STEAM, enquanto que a turma B desenvolveu um projeto para quantificar o estresse hídrico de uma planta, a fim de solucionar este problema a partir da irrigação, neste projeto foram integrados os conteúdos de Ciências, Engenharia e Tecnologias.

Foi possível observar que os alunos puderam desenvolver o pensamento computacional, inicialmente de forma “desplugada”, ao planejar as ações iniciais e a organização para elaboração dos projetos. Consideramos que a computação desplugada estimula o Pensamento Computacional, assim os alunos conseguem compreender como organizamos a máquina para solucionar problemas. Em um contexto geral os estudantes consideraram que a tecnologia educacional digital utilizada pode contribuir para soluções de situações que envolvem problemas em seu cotidiano escolar.

Além disso, ressalta-se por meio dos resultados que o micro: BIT apresenta-se muito atrativo no olhar dos estudantes, o que pode torná-lo um catalisador no processo de aprendizagem deles. Em relação às metodologias utilizadas observamos que ao desenvolver as tarefas propostas, os alunos foram elaborando intuitivamente os conceitos das áreas que compõem a metodologia STEAM e a partir das interações provocadas pelos problemas a serem solucionados, os alunos ampliavam as discussões e construam conhecimentos. E que a PBL foi extremamente importante para o desenvolvimento dos desafios propostos que começam a partir de um problema a ser solucionado até a entrega do projeto final.

O percurso para que eles pudessem alcançar a autonomia para o desenvolvimento da programação foi gradativo, o processo foi sendo construído à medida que as atividades do minicurso eram apresentadas. Observamos que por meio da interação com o computador eles iam se familiarizando tanto com a plataforma para programação do micro:BIT como também com a pesquisa na internet. Diante deste cenário identificamos que os alunos estavam aproximando-se do Letramento Computacional. Neste sentido entendemos que o letramento digital ou computacional engloba inúmeras competências e habilidades, as quais são necessárias para que os sujeitos compreendam e utilizem as informações de forma estratégica, crítica e reflexiva, apresentadas em diversos formatos e fontes por meio das tecnologias digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo analisar o uso do Micro: bit como ferramenta educacional para o ensino e aprendizagem dos conteúdos de forma interdisciplinar a partir da inter-relação por meio da utilização da PBL e metodologia STEAM. A partir deste estudo percebemos que os estudantes podem construir seu conhecimento de forma dinâmica e criativa através de um aprendizado divertido em que eles têm a oportunidade de diversificar seus conhecimentos. Ao identificarmos e analisarmos as percepções dos alunos acerca do da utilização do micro:BIT 1, percebemos grande motivação dos mesmos em torno da tecnologia apresentada, assim como, o envolvimento e a interação por meio das atividades e desafios propostos.

Além disso, observamos que a PBL conseguiu articular a prática aos conceitos envolvidos nas atividades a partir dos projetos elaborados pelos alunos com o uso do micro: BIT e da programação em blocos. E o desenvolvimento dos conceitos das áreas da metodologia STEAM foram sendo integrados de maneira estruturada e inovadora.

Constatamos que, o com avanço das atividades propostas e as dinâmicas apresentadas no minicurso, os participantes da pesquisa começaram a desenvolver o Pensamento Computacional, principalmente através da organização, planejamento e das etapas que eles estabeleciam para solucionar um problema, assim como percebemos que eles começaram a ser familiarizar com o Letramento Computacional gradativamente.

Portanto, destacamos que pesquisas envolvendo a Robótica Educacional, por meio da utilização do BBC micro:BIT apresenta uma importante contribuição para os estudos em ferramentas educacionais digitais voltados para o ensino e aprendizagem dos alunos. Além de abrir novas possibilidades para investigações, análises e discussões futuras no desenvolvimento de novas práticas docentes na área de formação de professores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. 1ª. ed. Hoboken: *John Wiley & Sons*.
- Papert, S. (1994). *A Máquina das Crianças*. 1ª. ed. Porto Alegre: *Artes Médicas*.
- Pará. (2018). Governo do Estado do Pará. *Secretaria de Estado de Educação do Pará*, (available at <http://www.seduc.pa.gov.br/site/seduc>).
- Wing, J. M. (2006). *Computational Thinking*. *Communications of the ACM*, (49: 3), pp. 33-35.
- Vygotsky, L. A (2001). *Construção do Pensamento e da Linguagem*. Martins Fontes.